

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Тлеумуратов Мамбетбай¹, Юлдашов Умид²,
Махамбетяров Руслан³

¹Заведующий кафедры «Гражданского и бизнес права»

²Магистрант 1-курса специальности «Бизнес право»

³Магистрант 1 курса специальности «Бизнес право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20291929>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-may 2026 yil

Ma'qullandi: 16-may 2026 yil

Nashr qilindi: 19-may 2026 yil

KEYWORDS

ценные бумаги, правовое
регулирование, торговля,
фондовый рынок

ABSTRACT

Торговля ценными бумагами играет ключевую роль в развитии современной экономики, обеспечивая эффективное перераспределение капитала, стимулируя инновации и способствуя экономическому росту. Однако специфика функционирования рынка ценных бумаг предопределяет необходимость четкого и комплексного правового регулирования. В условиях глобализации и цифровизации экономики вопросы правового регулирования торговли ценными бумагами приобретают особую актуальность, поскольку трансграничные операции, появление новых финансовых инструментов и технологий, а также растущая сложность финансовых продуктов требуют своевременного обновления и совершенствования нормативно-правовой базы. В современных реалиях эффективное правовое регулирование должно обеспечивать баланс между защитой интересов инвесторов, поддержанием стабильности финансового рынка и созданием благоприятных условий для инновационной деятельности субъектов рынка. В данной статье проводится комплексный анализ теоретических, исторических и э

ВВЕДЕНИЕ

Торговля ценными бумагами играет ключевую роль в развитии современной экономики, обеспечивая эффективное перераспределение капитала, стимулируя инновации и способствуя экономическому росту. Однако специфика функционирования рынка ценных бумаг предопределяет необходимость четкого и комплексного правового регулирования. В условиях глобализации и цифровизации экономики вопросы правового регулирования

торговли ценными бумагами приобретают особую актуальность, поскольку трансграничные операции, появление новых финансовых инструментов и технологий, а также растущая сложность финансовых продуктов требуют своевременного обновления и совершенствования нормативно-правовой базы. В современных реалиях эффективное правовое регулирование должно обеспечивать баланс между защитой интересов инвесторов, поддержанием стабильности финансового рынка и созданием благоприятных условий для инновационной деятельности субъектов рынка. В данной статье проводится комплексный анализ теоретических, исторических и эмпирических аспектов правового регулирования торговли ценными бумагами, включая критический обзор научных подходов, выявление проблемных точек и определение перспектив дальнейшего развития законодательства в данной сфере.

References:

1. Новоселова Л.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Монография. М.: Статут, 2019.
2. Азизов Х.Т. “Банкротликни хукукий тартибга солиш.” Дарслик. Ташкент. 2018
3. Coffee J.C. Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance. Oxford University Press, 2006.
4. IOSCO. Objectives and Principles of Securities Regulation. IOSCO, 2020.
5. Агарков М.М., Сергеева П.П. Правовые проблемы рынка ценных бумаг. М.: Инфра-М, 2017. 97 с.
6. Закон Республики Узбекистан, от 03.06.2015 г. № ЗРУ-387 Собрание законодательства Республики Узбекистан (<https://lex.uz/ru/docs/2662541>)
7. Р.Ш. Хусаинов макроэкономическое регулирование рынка государственных ценных бумаг. Статья. Ташкент. 2021
8. Расулов Б. “Кимматли когозлар билан амалга ошириладиган молявий операцияларни ракамлаштириш.” – ResearchGate. 2023
9. Бутиков И.Л. Кимматли когозлар бозори. Дарслик – Т. 2022
10. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Учебное пособие. МГУ. 2013. 710 с.
11. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. – М.: Статут, 2011. 1104с.
12. Поженцева З.А. Правовое регулирование Рынка ценных бумаг России: Частноправовые и публично-правовые начала. – М.: Проспект, 2014
13. Choi, Stephen J. And Pritchard, A.C. Securities Regulation: Cases and Analysis. West Academic Publishing, 2022
14. Coffee Jr., John C., Hillari A. Charles K. Federal securities Laws: Selected Statutes, Roles, and Forms. West Academic Publishing. 2024-2025